

मानव अधिकार संरक्षण के लिए भारत में मानव अधिकार संस्थाएं

संतोष कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय कन्या महाविद्यालय खानपुर (हरिद्वार), उत्तराखण्ड

Received : 01/06/2023

1st BPR : 08/06/2023

2nd BPR : 12/06/2023

Accepted : 21/06/2023

Abstract

मानव अधिकार एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज का अपरिहार्य शर्त है जो आज के मानव समाज के अस्तित्व की आधारशिला है। वैदिक काल (1500-500 ई.पू.) में मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्द्धन की झलक देखने को मिलती है। ऋग्वेद की ऋचा 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' इसी बात का प्रतिपादन करती है। वर्ष 1993 में मानव अधिकार विश्व सम्मेलन (वियना) ने ऐसी संस्था या आयोग के महत्व को समझते हुए अनेक राष्ट्रों ने अपने यहां मानवाधिकार आयोग का गठन किया। सरकारें (लोकतांत्रिक सरकारें भी) मानवाधिकार का सरेआम उल्लंघन करती हैं। इस बात के होते हुए भी कि देश में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जन-संचार माध्यम, प्रेस आदि हैं। मानव अधिकार राजनीतिक शक्ति की प्रतिलिपि है और यह राज्य को शासित करने वाले में निहित है। राज्य शक्ति तथा जनशक्ति दोनों का जन्म मानवाधिकारों से होता है। जन शक्ति में वृद्धि के लिए राज्य शक्ति के स्थान पर अधिक शक्तिशाली लोकशक्ति की आवश्यकता है और यह केवल तभी संभव है जब लोगों में मानवाधिकारों का प्रचार-प्रसार किया जाए और उनके कार्यन्वयन के लिए बाध्य किया जाए। वास्तविक तब संभव होता है जब राज्यशक्ति पर लोकशक्ति का नियंत्रण होता है।

Key words: मानव, मानव अधिकार, संरक्षण व संस्थाएं।

मानव अधिकारों की प्रासंगिकता आज निर्विवाद है। अधिकार एक ऐसी व्यवस्था है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। मानव अधिकार एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज का अपरिहार्य शर्त है जो आज के मानव समाज के अस्तित्व की आधारशिला है। अधिकारों की महत्वता को स्पष्ट करते हुए लॉस्की ने कहा है कि, "अधिकार एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसके बिना संभवतः कोई व्यक्ति अपने पूर्ण विकास नहीं कर सकता।" रोटी, कपड़ा और मकान जहां मानव के लिए अपरिहार्य है, वही इसके अतिरिक्त कुछ और भी चीजें हैं जो उसे गरिमामयी जीवन व्यतीत करने में मदद करती है और उनके मानवाधिकार का योगदान सराहनीय है। यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि मानवाधिकार मानव को "भय मुक्त" और "भुख मुक्त" जीवन सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान मानवाधिकार का महत्व इस बात से भी आंका जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् जब वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई तो मानवाधिकार के संवर्द्धन और संरक्षण को इसके प्रमुख उद्देश्यों में रखा। अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए राष्ट्र संघ ने मूल अधिकारों के प्रति अपना विश्वास अभिव्यक्त किया है।

मानवाधिकार का उद्भव और विकास एक तरफ तो राष्ट्रीय स्तर से सम्बन्धित है तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। जहां तक गैर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, कुछ सीमा तक मानवाधिकार के संरक्षण की जड़े बेबीलोनियन विधियों जो लेगास के पूरुका गीना (3260 ई.पू.), अक्कड़ के सारगोन (2300 ई.पू.) और बेबीलोन के हम्बूरावी (1792-1750 ई.पू.) के शासन काल में देखी जा सकती है। प्राचीन भारत भी मानवाधिकार से अपरिचित नहीं था। वैदिक काल (1500-500 ई.पू.) में मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्द्धन की झलक देखने को मिलती है। ऋग्वेद की ऋचा 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' इसी बात का प्रतिपादन करती है। मानवाधिकार के संरक्षण की जड़े रोमन विधि की सिविल विधि और राष्ट्रों की विधि में खोजी जा सकती है। स्वतंत्रता के चार्टर मैग्नाकार्टा (1215) पेटिशन ऑफ राइट्स (1628) हैबियस कार्पस एक्ट (1679), बिल ऑफ राइट्स (1689) अमेरिकी क्रांति (1776) फ्रांस की क्रांति (1789), बोलशेविक क्रांति (1917) और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) आदि में मानवाधिकार को ही मान्यता और संरक्षण प्रदान किया गया है।

वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सचिवालय ने मानव अधिकार के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्था के महत्व को समझा। सचिवालय का मानना था कि राज्य में ऐसे निकाय की स्थापना की जानी चाहिए जिससे जनता की गरिमा सुरक्षित रह सके। आगे चलकर वर्ष 1966 में महासभा ने सिविल और राजनैतिक अधिकारों की प्रसाविदा एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसाविदा के पालन के सम्बन्ध में कतिपय कार्यों के करने के लिए 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग' के सृजन के प्रस्ताव के औचित्य पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। वर्ष 1970 में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने इस बात पर सहमति व्यक्त करते हुए यह कहा कि, 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना

का मामला प्रत्येक सरकार द्वारा अपने देश की परम्पराओं और संस्थाओं पर किया जाना चाहिए।" इस सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने वर्ष 1978 में इस संस्तुति की पुनरावृत्ति भी की थी।

वर्ष 1993 में मानव अधिकार विश्व सम्मेलन (वियना) ने ऐसी संस्था या आयोग के महत्व को समझते हुए कहा था कि, "सरकारों से राष्ट्रीय संरचना, संस्थाएं और समाज के अंगों को सबल करने के लिए अनुरोध करता है, जो कि मानव अधिकारों की अभिवृद्धि और संरक्षण करने में भाग लेते हैं।" परिणामस्वरूप वियना सम्मेलन की संस्तुतियों का प्रभाव विश्व के राष्ट्रों पर पड़ा और अनेक राष्ट्रों ने अपने यहां मानवाधिकार आयोग का गठन किया।

भारत ने भी इस मंसा को समझते हुए अनेक मानव अधिकार संस्थाओं की स्थापना की जिससे नागरिकों के मानवाधिकारों के हनन को रोका जा सके। मानव अधिकार संरक्षण के लिए भारत में अनेक संस्थाएँ हैं जिनका विवरण निम्न हैं—

I. संविधान में मानव अधिकार सम्बन्धी प्रावधान

भारत के संविधान निर्माताओं ने भी मानव अधिकारों के सम्बन्ध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया था तथा भारत के संवैधानिक अधिकारों का आधार मुख्यतः वर्ष 1948 की संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों सम्बन्धी घोषणा रहा है। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार तथा राज्य की नीति के निदेशक तत्व कुल मिलाकर सभी मानव अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्वप्रथम तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि इसका उद्देश्य होगा, अपने समस्त नागरिकों के लिए –

1. सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय;
2. विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था तथा पूजा की स्वतंत्रता;
3. अवसर की समानता तथा
4. भातृत्व भावना को उपलब्ध करवाना जिससे व्यक्ति का सम्मान तथा राष्ट्र की एकता तथा

अखण्डता बनी रहे।

मौलिक अधिकारों के रूप में जिन मानव अधिकारों की व्यवस्था संविधान के भाग III में की गई है, वह है—

1. समानता का अधिकार, (अनु. 14 – 18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार, (अनु. 19 – 22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, (अनु. 23 – 24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, (अनु. 25 – 28)
5. सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार (अनु. 29 – 30) और
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार, (अनु. 32)

यहाँ यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये सभी अधिकार नागरिकों को बिना किसी तरह के भेदभाव के प्रदान किए गए हैं तथा साथ ही अल्प संख्यक वर्गों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए भी विशेष प्रावधानों को अन्त्यन्त सन्तुलित रूप में समाहित कर दिया गया है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि ये सभी अधिकार बिना किसी संघर्ष अथवा विद्रोह के सभी नागरिकों को संविधान निर्माताओं के स्वतः ही स्वतंत्र भारत के नागरिकों के रूप में प्रदान कर दिए हैं जबकि पश्चिम के स्वयं को विकसित कहने वाले देशों में, नागरिकों को तथा विशेषकर महिलाओं को इन्हीं अधिकारों की प्राप्ति हेतु लम्बा संघर्ष तथा आंदोलन करने पड़े थे।

भारतीय संविधान भाग IV के अनुच्छेद 36-51 को प्रायः नीति-निर्देशक सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है। नीति निर्देशक सिद्धान्त भारत के लोगों के लिए मानवीय नागरिक और आर्थिक अधिकारों की एक वृहद सूची है। इस भाग के सकारात्मक प्रावधानों को प्रदान करने का उद्देश्य शासन के आधारभूत सिद्धान्तों द्वारा सबके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय निर्धारित करना है। इन सिद्धान्तों को विधान बनाते और कार्यान्वयन करते समय कार्यकारी सत्ता को ध्यान में रखना आवश्यक है। हालांकि इनका प्रवर्तन न्यायालय द्वारा नहीं कराया जा सकता परन्तु यह फिर भारत के शासन में मौलिक है और राज्य का यह कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इन सिद्धान्तों को स्त्री, पुरुष तथा बच्चों के सामान्य कल्याण को कानून में सम्मिलित करने का प्रयास करे। यह सिद्धान्त है— जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना (अनु. 39 क), स्त्री-पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन (अनु. 39 घ), स्त्री-पुरुष तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त संरक्षण प्रदान करना (अनु. 39 ड.), प्रत्येक श्रेणी के मजदूरों के लिए अच्छा वेतन, अच्छा जीवन स्तर तथा आवश्यक छुट्टियों का प्रबंध करना (अनु. 43), बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा (अनु. 45), राज्य लोगों के जीवन स्तर, पोषण के स्तर को ऊंचा उठाने तथा जनस्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा (अनु. 47), गोहत्या का निषेध तथा दूध देने वाले पशुओं को मारने पर रोक लगाया जाएगा (अनु. 48)।

मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धान्तों का सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकारों के लगभग सम्पूर्ण क्षेत्र को यह दोनों अपनों में सम्मिलित किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में प्रवर्तनीय (नीति-निर्देशक सिद्धान्त) अधिकारों के बीच संतुलन बनाने का एक सराहनीय प्रयत्न है और अन्त्यों की उन्नति के लिए अत्यावश्यक है।

II. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्द्धन का जो आंदोलन विश्व स्तर पर चल रहा है, उसकी एक मजबूत कड़ी के रूप में राज्य स्तर पर भारत के संविधान में मूल अधिकारों (भाग-3 के अनुच्छेद 12-35) और राज्य नीति निर्देशक तत्व (भाग-4 के अनुच्छेद 36-51) का समावेश किया गया था किन्तु मानव अधिकारों के हनन की घटनाएं घटित होती रही जो चिंता का विषय बनी। मानवाधिकार के बेहतर संरक्षण के लिए संपूर्ण राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालय के गठन के लिए, भारत की संसद ने वर्ष 1993 में, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (1993) पारित किया।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का उद्देश्य निम्नलिखित है—

1. भारत नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का एक पक्षकार है। सभी प्रसंविदाओं में अंगीभूत मानवाधिकारों को संविधान द्वारा सारभूत रूप से संरक्षित किया गया है।
2. फिर भी मानवाधिकार से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में देश और विदेश में चिंता बढ़ती रही। इस और सम्बन्ध में बदलती सामाजिक वास्तविकताओं और अपराध एवं हिंसा की प्रकृति में उभरती प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए सरकार विद्यमान विधियों, प्रक्रिया और न्याय प्रशासन की व्यवस्था पर पुनर्विचार इस आशय से करती रही कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जवाबदेही और पारदर्शिता लाई जा सके और ऐसी परिस्थितियों से कुल और प्रभावकारी ढंग से निपटा जा सके।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों और प्रावधानों के अनुरूप ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन; मानवाधिकार के बेहतर संरक्षण और उससे सम्बन्धित मामलों के लिए किया गया। यहां मानवाधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के प्राण, स्वतंत्रता, समता और गरिमा से सम्बन्धित अधिकार हैं जो संविधान द्वारा गारण्टी प्रदान करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में अंगीभूत हैं और जो भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना भारत में 27 सितम्बर, 1993 को की गई जब राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी किया था। उसके पश्चात् लोकसभा ने राष्ट्रपति के अध्यादेश के स्थान पर मानव अधिकार संरक्षण विधेयक 18 दिसम्बर, 1993 को पारित किया। यह विधेयक अधिनियम हो गया जब 8 जनवरी, 1994 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई। इसको मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 कहा जाता है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों का विवरण निम्न हैं—

(क) स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति या [उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर] उसको प्रस्तुत की गई अर्जी पर—

- i. मानव अधिकारों या किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुश्प्रेरण किए जाने की;
 - ii. ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की शिकायत के बारे में जाँच करना;
- (ख) किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना;
- (ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहाँ व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहाँ के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिष करना;
- (घ) संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना;
- (ङ) ऐसी बातों का, जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिष करना;
- (च) मानव अधिकारों से सम्बन्धित संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और उसके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिष करना;
- (छ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्द्धन करना;
- (ज) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार सम्बन्धी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार, माध्यम गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षापायों के प्रति जागरूकता का संवर्द्धन करना;
- (झ) मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना;
- (ञ) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो मानव अधिकारों के संवर्द्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

इस प्रकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की परिधि में वे सभी कार्य आ जाते हैं जो किसी न किसी रूप में मानव अधिकार से जुड़े हुए हैं। वस्तुतः आयोग का कार्य केवल मानव अधिकारों का संरक्षण ही नहीं करना है बल्कि मानव अधिकारों के प्रति जनसाधारण में चेतना जागृत करना और इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करना भी है

III. राज्य मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय V में राज्य मानव अधिकार आयोग का प्रावधान किया गया है।

धारा 20 (1) के अनुसार, "राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, केन्द्रीय सरकार को और उससे सम्बन्धित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा किसी भी समय किसी भी मामले पर जो उसकी राय में, इतनी आवश्यकता एवं महत्व का है कि वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक उसे आस्थगित नहीं रखा जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।" धारा 20(2) के अनुसार, "यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आयोग के वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट को जो आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारण सहित, यदि कोई हों, यथास्थिति संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।"

धारा 21-29 में राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना, उनके कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है।

अधिनियम की धारा 21 (1) के अनुसार, "कोई राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन कर सकेगी जिसका नाम... (राज्य का नाम) मानव अधिकार आयोग होगा।"

धारा 21 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए अधिकांश राज्यों ने मानव अधिकार आयोग का गठन किया है। जैसे-असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल झारखण्ड, सिक्किम, उत्तराखण्ड, हरियाणा, त्रिपुरा और मेघालय।

धारा 28 (1) के अनुसार, "राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राज्य में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"

धारा 28(2) के अनुसार, "राज्य सरकार, राज्य मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्टों को राज्य आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, जहां राज्य विधानमंडल एक सदन से मिलकर बनता है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी।"

धारा 29 के अनुसार "राज्य मानव अधिकार के कृत्य एवं शक्तियों वे ही होंगी जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की हैं।"

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जोरदार संस्तुति कि वे राज्य सरकारें जिन्होंने अभी तक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं किया है वे शीघ्र इसे स्थापित करें और यह कि जहां ऐसे आयोग गठित किए गए हैं, उन्हें इस प्रकार का समर्थन दिया जाए जो उनकी उचित कार्यवाही के लिए आवश्यक है। यह वस्तुतः वांछनीय है कि प्रत्येक राज्य को इस तथ्य की दृष्टि से राज्यों में मानव अधिकार आयोगों की स्थापना करनी चाहिए क्योंकि किसी सभ्य समाज में व्यक्तियों के मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण का मुद्दा जनता के मूलभूत अधिकारों से जुड़ा है। साथ ही विभिन्न प्रकार के संवैधानिक एवं विधिक संरक्षणों तथा संस्थागत मशीनरी के बावजूद प्राथमिक विचार का मामला है।

IV. मानव अधिकार न्यायालय

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय VI की धाराएं 30-31 में मानव अधिकार न्यायालय का उल्लेख मिलता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना करने के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है-

धारा 30 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि, "मानव अधिकार के उल्लंघन से उद्भूत होने वाले अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।" यहां पर यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसे न्यायालय की स्थापना आदेशात्मक नहीं है। यह राज्य के विवेकाधीन शक्ति पर आधारित है।

धारा 31 में मानव अधिकार सम्बन्धी अपराधों के अभियोजन के लिए अभियोजकों के नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।

V. राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग, महिलाओं के विशिष्ट मानव अधिकारों के हनन सम्बन्धी मुद्दों का एक शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को हुआ। आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं-
राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों की व्याख्या अधिनियम में की गई है। धारा 10(1) आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्-

(क) महिलाओं के लिए संविधान या अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षापायों से सम्बन्धित सभी विशयों का अन्वेषण और परीक्षा करना;

(ख) उन रक्षापायों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देना;

(ग) ऐसे रिपोर्टों में महिलाओं की दृष्टि से सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उन रक्षापायों से प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना;

(घ) संविधान और अन्य विधियों के महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान उपबंधों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके;

(ङ) संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के महिलाओं से सम्बन्धित अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(च) निम्नलिखित से सम्बन्धित विषयों पर शिकायतों की जाँच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना—

- i. महिलाओं के अधिकारों का वंचन;
- ii. महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता का विकास और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी अधनियमित विधियों का अक्रियान्वयन;
- iii. महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष कराने, के प्रयोजनार्थ नैतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों या अनुदेशों का अननुपालन;

(छ) महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं का विशेष अध्ययन और अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना;

(ज) संवर्धन और शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्र में सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके;

(झ) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना;

(ञ) संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ट) किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का, जहाँ महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना;

(ठ) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से सम्बन्धित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना

(ड) महिलाओं से सम्बन्धित किसी बात के और विनिश्चिता उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएँ कार्य करती हैं, सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देना तथा

(ढ) कोई अन्य विषय जिसे केन्द्रीय सरकार उसे निर्दिष्ट करे।

VI. राज्य महिला आयोग

राज्य महिला आयोग का गठन भारत के सभी 29 राज्यों और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में किया गया है। राज्य महिला आयोग के गठन का उद्देश्य इस प्रकार है—

1. प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने;
2. महिलाओं के हितों की देखभाल और उनका संरक्षण करना;
3. महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करना;
4. हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलवाना और
5. महिलाओं पर होने वाले अन्याचारों एवं अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करना।

राज्य महिला आयोग के कृत्य वे ही हैं जो राष्ट्रीय महिला आयोग के हैं।

VII. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना वर्ष 1990 में संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत की गई थी; उसे 89 वें संविधान (संशोधन) कानून, 2003 के तहत दो भागों में विभाजित किया गया— राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जातियों की सुरक्षा की निगरानी और उनसे कल्याण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य संविधान के अनुच्छेद 338 (5) में इस प्रकार बताए गए हैं—

(क) अनुसूचित जातियों के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षापायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे;

(ख) अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षापायों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे;

(ग) अनुसूचित जातियों के सामाजिक – आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे;

(घ) उन रक्षापायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे;

- (ड.) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जातियों के संरक्षण कल्याण और सामाजिक – अर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करें तथा
- (च) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

VIII. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना संविधान 89 वें संविधान (संशोधन) कानून 2003 के जरिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और नए अनुच्छेद 338 (क) को शामिल करके 19 फरवरी, 2004 को की गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य संविधान के अनुच्छेद 338 (5) में इस प्रकार बताए गए हैं—

- (क) अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे;
- (ख) अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे;
- (ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक – आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे;
- (घ) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे;
- (ड.) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में, जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक- आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करें; और
- (च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

IX. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

1978 में स्थापित अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कानून, 1992 लागू होने के बाद संवैधानिक निकाय बन गया और इसका नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया। धारा 9(1) अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कृत्य निम्नलिखित हैं—

- (क) संघ तथा राज्यों के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
- (ख) संविधान तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों में उपबन्धित सुरक्षाओं के कार्यों की निगरानी करना;
- (ग) अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए सुरक्षाओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकार को संस्तुतियाँ देना;
- (घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सुरक्षाओं के वंचित होने की विनिर्दिष्ट शिकायतों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास ले जाना;
- (ड.) अल्पसंख्यकों के साथ किसी प्रकार के भेदभाव होने से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना तथा उन्हें हटाने के लिये संस्तुति देना;
- (च) अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास से सम्बन्धित मसलों पर अध्ययन, खोज एवं विश्लेषण करवाना;
- (छ) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में उपायों का सुझाव देना;
- (ज) अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित तथा विशेषकर उनके आगे वाली कठिनाइयों के आवधिक या विशेष रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजना तथा
- (ड.) कोई अन्य मामला जो केन्द्र सरकार इसे निर्देशित करे।

X. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुरूप अगस्त 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। धारा 9 के अनुसार, “जहां तक आयोग के कार्य का सम्बन्ध है आयोग पिछड़े वर्ग की सूचियों में सम्मिलित किए जाने की प्राथनाओं की परीक्षा करेगा और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अधिक या कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतों की सुनवाई करेगा और जैसा उपयुक्त समझे सलाह केन्द्रीय सरकार को देगा। आयोग की सलाह साधारण तथा सरकार पर बाध्यकारी होगी।”

XI. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में गई थी।

भारत के संविधान ने देश के सभी बच्चों को मूलभूत अधिकारों की गारण्टी देता है और उनके संरक्षण एवं विकास के लिए विशेष प्रावधान करता है। बचपन को शोषण तथा नैतिक और भौतिक रूप से वंचित किए जाने से संरक्षित करना राज्य का उत्तरदायित्व है। सरकार ने अपने उत्तरदायित्वों और प्रतिबद्धता को चिन्हित किया है। अतः बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें; यही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का उद्देश्य है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यों का विवरण धारा 13 में किया गया है—

- क. बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए निर्मित कानून या कुछ समय के लिए लागू किसी कानून द्वारा प्रदत्त सुरक्षा का परीक्षण और समीक्षा करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मानदण्डों की अनुशंसा करना।
- ख. सुरक्षा उपायों पर कार्य की रिपोर्ट देने के लिए आयोग एकदम उपयुक्त हो सकता है। इसलिए, आयोग द्वारा केन्द्र सरकार को सालाना या ऐसे ही अंतराल में रिपोर्ट प्रदान करना।
- ग. बाल अधिकारों के उल्लंघन और ऐसे प्रकरणों में अनुशंसित कार्यवाही के पालन की जांच करना।
- घ. आतंक, साम्प्रदायिक हिंसा, दंगों, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, ट्रेफिकिंग, दुर्व्यवहार, अत्याचार और उत्पीड़न, अश्लील फिल्म और यौनाचार से बाल अधिकारों के प्रभावित होने के मामलों की जांच और उपयुक्त निवारक मानदण्डों की अनुशंसा करना।
- ड. संकट में, हाशिये पर तथा वंचित समुदाय के बच्चों, कानूनी मामलों में उलझे बच्चों, किशोरों, परिवारविहीन बच्चों तथा कैदियों के बच्चों सहित विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से सम्बन्धित मामलों को देखना और उपयुक्त निवारक मानदण्डों की अनुशंसा करना।
- च. संघियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों का अध्ययन करना और बाल अधिकारों पर वर्तमान नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों की आवधिक समीक्षा करना तथा बच्चों के सर्वोत्तम हितों में इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसाएं करना।
- छ. बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान शुरू करना और उसे बढ़ावा देना।
- ज. समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकारों के प्रति साक्षरता का प्रसार और इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनार व अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से जागरूकता को प्रोत्साहित करना।
- झ. किशोर सुधार गृह या किसी सामाजिक संस्था द्वारा संचालित संस्थान सहित केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित बच्चों के ऐसे आवास गृह या संस्था का निरीक्षण करना जहां उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए बच्चों को निगरानी या अभिरक्षा में रखा गया है। इसके साथ ही आवश्यक होने पर संचालक प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली निवारक कार्रवाई की अनुशंसा करना।
- ञ. निम्न से सम्बन्धित शिकायतों पर पूछताछ करना और मामलों पर स्वतः संज्ञान लेना —
 - बाल अधिकारों का अभाव और उल्लंघन
 - बच्चों के विकास और संरक्षण के लिए बने कानूनों का पालन नहीं होना
 - बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हुए नीतिगत निर्णयों, मार्गदर्शनों और दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन न होना या पीड़ित बच्चे को राहत प्रदान न होना या ऐसे मामलों से जुड़े मुद्दों को उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा हल न किया जाना
- ट. इस तरह के अन्य कार्य जो बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझे गए हों और उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित अन्य मामले।

XII. मानवाधिकार संरक्षण में अन्य संस्थाओं की भूमिका

मानवाधिकार संरक्षण में अन्य संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हैं। जिनका विवरण निम्न है—

1. न्यायपालिका

लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका मानव विश्वास का आधार है। मानवाधिकारों की संरक्षा के लिए लोगों को न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास होता है। इस प्रकार के विश्वास के मूलमंत्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्णय, भ्रष्टाचार मुक्त, भाई-भतीजावाद विहीन और मानवाधिकार के प्रति संवेदनशील सिद्धान्त हैं। न्याय प्राप्त करता मानव का अनेक मानवीय अधिकारों में से एक महत्वपूर्ण अधिकार है।

सम्प्रति न्यायपालिका ने मानवाधिकारों की सार्थक पहल के लिए लोकहित वादों को स्वीकार कर लिया है। अब निर्धन व्यक्ति भी न्याय की पहुंच से बाहर नहीं रह सकता। मानवाधिकारों की संरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मामलों में विधिक सहायता का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा का अधिकार, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को नियोजन का अधिकार, न्यायिक और युक्तियुक्त न्याय प्राप्त करने का अधिकार, बंदियों को भी न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार और बाल श्रम

से उन्मुक्त होने का अधिकार आदि अनेक नवीन क्षेत्रों के रूप में मानवाधिकार का विकास न्यायपालिका ने किया है।

2. गैर-सरकारी संगठन

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में बहुत ही सराहनीय है। ये गैर-सरकारी संगठन सरकारों की अपेक्षा ज्यादा आस्था और विश्वास का आह्वान कर सकती हैं क्योंकि सरकारों में संदेह किया जाता है कि वे राजनैतिक लक्ष्य प्राप्त करता चाहते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) के सृजन में भी गैर-सरकारी संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र को महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। गैर-सरकारी संगठन की भूमिका को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 (झ) में भी स्वीकार किया गया।

मानवाधिकार आयोग ने अपनी प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (1993-94) में कहा कि गैर-सरकारी संस्थाएं तीन क्षेत्रों में आयोग के लिए विशेष सहायक हो सकती हैं-

(क) अपने मूलभूत संपर्कों के कारण वे कारगर ढंग से मानवाधिकार के उल्लंघन का पता लगा सकती हैं;

(ख) मानवाधिकारों को मुखरित कर सकती हैं और

(ग) मानवाधिकारों को लागू करने में आनी वाली समस्याओं का निवारण कर सकती हैं।

3. संचार माध्यम

मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए, संचार माध्यम एक सशक्त साधन है। कम्प्यूटर पद्धति और दूर संचार के विकास ने भौगोलिक दूरियों को कम कर दिया है। कोई भी देश यह न चाहते हुए भी कोई समाचार उसके देशवासी न जान पाए, उस रोके पाने में (दूरदर्शन और अन्य विभिन्न चैनलों के होने के नाते) अपने का असमर्थ पाता है। दुनिया के विभिन्न कोने में घट रही घटनाओं के सचित्र चित्रण अब लोगों तक आसानी से और शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाते हैं। संचार माध्यम ही समाज को नियंत्रित करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों तथा संस्थाओं या सरकारों को सचेत करने का सर्वव्यापी एवं सर्वहिताय का कार्य कर रहे हैं।

4. प्रेस

प्रेस समाज में खोजी पत्रकारिता के रूप में प्रत्येक घटना को उजागर करता है। समाज का निर्बल व्यक्ति भी यदि पीड़ित होता है तो समाचार पत्रों में प्रकाशित यह समाचार लोगों का ध्यान घटना की ओर आकृष्ट करता है। प्रेस की भूमिका न केवल समाचार प्रकाशित करता है वरन् इसके कारणों और समाधान करने के रूप में भी लोगों को जानकारी देना है। जिस प्रकार विज्ञान क्या, क्यों और कैसे के प्रश्नों का निर्धारण करता है उसी प्रकार प्रेस या पत्रकारिता भी समाज की घटनाओं में मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रश्न सन्निहित होने पर घटना क्या थी? क्यों घटित हुई? तथा कैसे या किस प्रकार घटित को कारित किया गया है? आदि प्रश्नों का निर्धारण करती है। फलतः समाज में प्रेस की भूमिका समाजिक विज्ञान के रूप में प्रभावी है जिससे मानवाधिकार सुरक्षित रह पाती है।

निष्कर्ष

मानव अधिकार के कार्यान्वयन के लिए सभी स्तर अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उपाय किए जा रहे हैं। किन्तु कितना भी उपाय कोई क्यों न कर लें, ऐसी परिस्थितियां देश या समाज के सामने आ जाती हैं कि मानवाधिकार के उल्लंघन को कोई रोक नहीं पाता। सरकारें (लोकतांत्रिक सरकारें भी) मानवाधिकार का सरेआम उल्लंघन करती हैं। इस बात के होते हुए भी कि देश में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जन-संचार माध्यम, प्रेस आदि हैं। दूर नहीं जाना अपने ही देश का उदाहरण लेना समीचीन होगा। भारत में वर्ष 1975 जून में आपात की घोषणा की गई। सारे मूल अधिकार (जो हमारे संविधान में हैं) और मानव अधिकार धरे के धरे रह गए। भारतीय संसद भी पंगु हो गई, कार्यपालिका निहायत कमजोर हो गई। न्यायपालिका ने भी अपने हथियार डाल दिए। आपात के समय संचार माध्यम जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका प्रेस की होती है उसने भी सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मानवाधिकार का उल्लंघन होता रहा कोई भी समाचार-पत्र आगे नहीं आया।

अंत में यहां न्यायाधीश लरने हैंड की पंक्तियां उद्धृत करना अप्रासंगिक न होगा-

“मैं अक्सर आश्चर्य करता हूँ कि क्या हम अपनी आशाओं को बहुत अधिक संविधानों, विधियों और न्यायालयों पर आधारित नहीं करते। यह व्यर्थ की आशाएं हैं, मेरा विश्वास करें, व व्यर्थ की आशाएं हैं। स्वतंत्रता, पुरुषों और महिलाओं की हृदय में बसती है, जब वह मर जाती है, तो कोई संविधान, कोई विधि, कोई न्यायालय इसे बचा नहीं सकता। कोई संविधान, कोई विधि, कोई न्यायालय इसे बचाने के लिए सहायता में कुछ अधिक कर भी नहीं सकता। जब वह लोगों के दिलों में होते हैं तो इसे बचाने के लिए किसी संविधान, किसी विधि किसी न्यायालय की आवश्यकता नहीं होती।”

मानव अधिकार राजनीतिक शक्ति की प्रतिलिपि है और यह राज्य को शासित करने वालों में निहित है। राज्य शक्ति तथा जनशक्ति दोनों का जन्म मानवाधिकारों से होता है। जन शक्ति में वृद्धि के लिए राज्य शक्ति के स्थान पर अधिक शक्तिशाली लोकशक्ति की आवश्यकता है और यह केवल तभी संभव है जब लोगों में मानवाधिकारों का प्रचार-प्रसार

किया जाए और उनके कार्यन्वयन के लिए बाध्य किया जाए। वास्तविक तब संभव होता है जब राज्यशक्ति पर लोकशक्ति का नियंत्रण होता है।

संदर्भ सूची

1. शर्मा, शिवदत्त, "मानव अधिकार" विधि साहित्य प्रकाशन विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, 2006.
2. त्रिपाठी, टी.पी., "मानव अधिकार", इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2016.
3. कपूर, एस.के., "मानव अधिकार," सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 2011.
4. उपाध्याय, जय जय राम, "मानव अधिकार," सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 2011.
5. अग्रवाल एच.ओ., " मानव अधिकार", सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2014.
6. बिसवाल, तपन, "मानवाधिकार जेंडर एवम् पर्यावरण" बीवा बुक्स, नई दिल्ली, 2011.
7. मनीष, बी. के., "संविधान सबके लिए", भारतीय समाजिक संस्थान, नई दिल्ली, 2017.
8. बाबेल, बसंतीलाल, " मानवाधिकार", सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2011.
9. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली, 2012.
10. भारत 2018, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, 2018.

